

Literacka perspektywa dziecka w kontekście dyktatury argentyńskiej. Postpamięć w *Pequeños combatientes* Raquel Robles oraz *¿Quién te creés que sos?* Ángeli Urondo Raboy

Natalia Napieraj

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0009-0004-8363-6377

Abstract

The literary perspective of a child in the context of the Argentine dictatorship. Postmemory in „Pequeños combatientes” by Raquel Robles and „¿Quién te creés que sos?” by Ángela Urondo Raboy

After the end of the Argentine dictatorship in 1982, the children of the victims of the Dirty War had to face the consequences of their parents' abduction by the military junta (referred to as *los desaparecidos* – the disappeared). In Argentina, there emerged an organization fighting for human rights called HIJOS (*Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio*), whose task was to assist in locating the missing and counteracting the widespread forgetting of the abducted, whom those who supported the dictatorship and the military junta fought so vehemently for. Around this organization, an artistic group was formed, creating art related to their experience of the Dirty War. During its duration, HIJOS members were still children, so the literature they create in many cases portrays a child's perspective on the difficult political situation in the country, as well as on family relationships with those who were deeply

Natalia Napieraj, mgr, absolwentka filologii hiszpańskiej z amerykanistyką filologiczną, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego; ambasador-ka Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego; zastępczyni przewodniczącego w Studenckim Kole Naukowym HorizontES; swoje zainteresowania skupia wokół literatury, głównie latynoamerykańskiej, historii oraz kultury, motywach posthumanistycznych, powiązanych z gatunkami science-fiction, literaturą ekologiczną; w dotychczasowych pracach naukowych wyjaśnia wątki dotyczące tłumaczeń książki pisarza Césara Airy oraz postpamięci w literaturze argentyńskiej grupy walczącej o prawa człowieka HIJOS.

natalia.napieraj2@edu.uni.lodz.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

involved in the fight against the regime. My article focuses on analyzing the exploration of the concept of childhood and manifestations of post-memory in the books of Argentine writers belonging to HIJOS, Raquel Robles and Ángela Urondo Raboy, titled *Pequeños combatientes* and *¿Quién te creés que sos?*. I would like to explain the concept of post-memory and focus on its use in the context of the collective trauma of the entire Argentine society. It is impossible to talk about HIJOS without understanding the concept of collective memory, coined by Maurice Halbwachs. An essential aspect of my work is also describing how the authors construct the figure of a child indirectly involved in political struggle and what place it occupies in the canon of Argentine literature. Robles and Urondo Raboy create the figure of a lost child deeply believing in their parents' convictions, emphasizing their innocence and the difficulties of finding their place in society during uncertain times when there was no room for considering the perspective of a child.

Keywords: post-memory, literature of testimony, Argentinian dictatorship, human rights, Latin American literature, collective memory

Wprowadzenie

W roku 1976 w wyniku zamachu stanu na ówczesny rząd władzę w Argentynie przejęła junta wojskowa. Skomplikowana sytuacja gospodarcza, niechęć do lewicowych poglądów ze względu na zimną wojnę oraz czynny udział Stanów Zjednoczonych w polityce krajów Ameryki Południowej doprowadziły do zaognienia konfliktu między władzami a wojskiem. Od zamachu stanu na rząd Marii Esteli Martínez de Perón w kraju rozpoczął się etap nazywany dzisiaj „brudną wojną” (*Guerra sucia*). W jej trakcie prawicowe władze walczyły z opozycjonistami, w których skład wchodziło wiele ugrupowań (*Los Montoneros*) znanych często z działalności terrorystycznej – podkładania bomb czy przeprowadzania zamachów na wysokiej rangi polityków. Nie prowadziły one jednak otwartych działań wojennych na terenie kraju, a raczej charakteryzowały się działalnością w ukryciu (*en clandestino*).

W narracji urzędników wojskowych często pojawiał się dyskurs medyczny, który przedstawiał Argentynę jako organizm trawiony chorobą, pilnie potrzebujący lekarstwa. Sposobu na zlikwidowania tej dolegliwości doszukano się w dokładnie zaplanowanym ludobójstwie. Ci, którzy współpracowali z dyktaturą, mieli za zadanie odszukać, zastraszyć, a następnie porwać członków opozycji. *Los desaparecidos*, znikniętych, jak nazywamy ich obecnie, wywożono do specjalnych budynków (*centros clandestinos*), gdzie poddawano ich torturom, a następnie mordowano. Porwanymi byli członkowie ugrupowań lewicowych, ale też zwykli działacze społeczni czy też osoby, które po prostu były niewygodne dla ówczesnej władzy. Wojsku chodziło przede wszystkim o wymazanie jakichkolwiek danych na temat zaginionej osoby w taki sposób, żeby dla społeczeństwa jej porwanie wyglądało jak zupełne zniknięcie bez śladu. Dlatego ich rodziny często trzymano w niepewności, nie podając do wiadomości publicznej informacji o śmierci ich bliskich, tak aby podtrzymywać w nich złudną nadzieję na to, że któregoś dnia wrócą.

Wśród znikniętych były dzieci, przede wszystkim te urodzone w tajnych porodówkach zorganizowanych w katowniach wojskowych. Ich liczbę szacuje się na około 500. W kontekście tak dużej przemocy doświadczonej przez tak wiele osób należy podkreślić, że w przypadku Argentyny mówimy o pamięci kolektywnej, czyli przekazie wspólnych przeżyć, które zostały zachowane przez całą generację (Barash 2007: 103). Jak zauważa Maurice Halbwachs, twórca tej koncepcji społecznej, pamięć zbiorowa utrzymuje się tak długo, jak grupa ludzi pamięta wspólne doświadczenie i zanika tylko wtedy, gdy wszyscy jej członkowie umrą (Halbwachs 1997: 97-142). Takie podejście sprawdza się doskonale, kiedy mówimy o traumach pokoleniowych i istotności składania świadectw.

Figura świadka, czyli osoby składającej zeznania na temat traumatycznego wydarzenia, którego doświadczyła, bezpośrednio bądź pośrednio, jak w przypadku dzieci *los desaparecidos*, stała się istotnym motywem w literaturze postpamięciowej, również tej argentyńskiej. „Nie ma świadectwa bez doświadczenia, ale nie ma też doświadczenia bez narracji: język wyzwala to, co przemilczane [*No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de experiencia*]” (Sarlo 2006: 29). W zależności od tego, jak intymne jest dla świadka wydarzenie, zmienia się charakterystyka jego słów. Tym samym zeznanie może mieć być mniej lub bardziej emotywne, czasem opisane bardziej obrazowo, z większą dbałością o szczegóły. Dzieje się tak ze względu na stopień zaangażowania emocjonalnego osoby opowiadającej daną sytuację. Świadek w kontekście wydarzeń takich jak ludobójstwo czy wojna odgrywa niezwykle ważną rolę. Nora Strejilevich – będąca jedną z ocalałych z więzień dyktatury – przedstawia cztery istotne funkcje i cechy figury świadka. Pierwsza odnosi się do refleksji, która pojawia się wraz ze świadectwem, na temat tego, w jaki sposób władza może zawładnąć drugim człowiekiem i do jakich czynów jest w stanie go zmusić. Jej słowa przekazują nam informacje o kondycji ludzkości i traumatycznych wydarzeniach. Dzięki zeznaniom ich autor staje się symbolem i odpowiednikiem nadziei, bo jest bezpośrednim dowodem na to, jak człowiek potrafi przeciwstawić się reżimowi i znaleźć w sobie odwagę, by powiedzieć rzeczy, które go przerażają i przywołują złe wspomnienia. Ponadto otrzymujemy informacje o życiu zaginionych oraz ich próbach przetrwania, jak określa to autorka: „sposób, w jaki zamieszkiwali to nienadające się do zamieszkania miejsce [*el modo en que habitaban ese sitio inhabitable*]” (Strejilevich 2019: 23). Wreszcie Strejilevich podaje ostatnią cechę, na którą składają się działania mające na celu reaktywację i indywidualizację traumy:

Świadek, który opowiada, ukazuje nam odpornych i kruchych, kobiety i mężczyzn, którzy nadając treść swojemu doświadczeniu, przeformułowują następstwa

horroru i przestają być jego ofiarami. Wybierając ton i modulację, z jakim opowiadają historię, decydują o jej wydźwięku. Każda opcja ma swoje ograniczenia i ryzyko, a do tego żadna nie jest zadowolająca (Strejilevich 2019: 23)¹.

Inaczej mówiąc, przełamanie ciszy to działanie, które nie tylko dostarcza informacji i kształtuje postrzeganie zdarzeń, ale także wyzwala, ponieważ pozwala odnaleźć swoje miejsce i zapanować nad traumą. Autorka opisuje to jako uczucie, które rodzi się na skrzyżowaniu pragnienia powrotu i lęku przed ponownym przeżyciem traumatycznych wydarzeń (Strejilevich 2019: 23). Dla każdego świadka to kluczowy moment. Nie może już dłużej zatrzymywać swoich przeżyć dla siebie, dlatego je werbalizuje, przekształcając w historie do wysłuchania, opowiadania, ale też tworząc sztukę, co widać w przypadku HIJOS² (*Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio*). Można ich uważać za pośrednich świadków dyktatury, ponieważ nie brali udziału w torturach swoich rodziców, ale mieli świadomość ich istnienia. Refleksje na temat milczenia i języka, w jakim werbalizowane są doświadczenia świadków, to częste wątki w literaturze HIJOS.

Przełomem w badaniach nad pamięcią kolektywną było przedstawienie przez Marienne Hirsch terminu postpamięci. Odnosi się on do przeżyć ludzi, których bliscy mają za sobą doświadczenie obozów koncentracyjnych oraz Holokaustu. Jak Hirsch mówi: „Sugeruję tutaj, że praca postpamięci ma na celu reaktywację i ponowną indywidualizację bardziej odległych struktur pamięci politycznej i kulturowej, poprzez ponowne zainwestowanie w nie wzbogacających form wyrazu estetycznego i mediacji rodzinnej [*La labor de posmemoria, sugiero aquí, se propone reactivar e individualizar de nuevo estructuras memoriales políticas y culturales más distantes, re-investiéndolas con formas de expresión estética y de mediación familiar enriquecedora*]” (Hirsch 2012: 58). W tym stwierdzeniu autorka stawia hipotezę, że ci, którzy odnajdują swoje miejsce w postpamięci, dokonują dwóch kluczowych działań – reaktywują oraz indywidualizują. Pierwsze działanie odnosi się do odkrycia istnienia swojej traumy. Jeśli chodzi o indywidualizację, polega ona na tym, że bliscy ofiar przeżywają nieswoją traumę, umiejscawiając ją w swoim kontekście. Oznacza to, że nie tylko ich rodzice czy inni krewni są ofiarami, ale cała następna generacja, której życie w większym lub mniejszym stopniu toczy się wokół przeżytej już

¹ Przekład własny za: „El testigo que cuenta nos revela mujeres y hombres resilientes y frágiles que, al dar cuerpo a su experiencia, reformulan las secuelas del horror y dejan de ser sus víctimas. Al contarle son su tono y modulaciones, el testigo decide el cómo. Cada opción tiene sus límites y sus riesgos, ninguna es satisfactoria”.

² HIJOS – *Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio*, argentyńska grupa walcząca o prawa człowieka złożona głównie z dzieci ludzi porwanych przez juntę wojskową w czasach Brudnej wojny.

w przeszłości traumy. Najważniejsze stają się emocje i perspektywa tych ludzi. Za paradygmatyczny przykład literatury eksplorującej motyw postpamięci uznaje się powieść graficzną *Maus* Arta Spiegelmana, który opowiadając w niej historię pobytu swojego ojca w Auschwitz, pokazuje, jak wpłynęło to na jego późniejsze życie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dzieci oraz dalszych krewnych ludzi porwanych przez juntę wojskową.

Pamięć o ofiarach dyktatury stała się istotnym tematem w dyspucie społecznej po zakończeniu brudnej wojny, szczególnie w obliczu decyzji o amnestii dla członków junty wojskowej. Dzieci, które nigdy nie odnalazły swoich rodziców, doszły do głosu i spróbowały odnowić pamięć na temat ich życia i poświęcenia. W tamtym czasie powstało bardzo dużo organizacji walczących o prawa człowieka. Jedną z nich jest HIJOS, grupa założona w 1995 roku, będąca szczególnie ciekawym przypadkiem ze względu na dualistyczny charakter swojej pracy. Początkowo zajmowała się działalnością społeczną, organizując wiece, spotkania oraz manifestacje przed domami wojskowych (*escraches*). Jednakże po premierze eksperymentalnego filmu Albertiny Carri *Los Rubios*, opowiadającym o porwaniu rodziców reżyserki, zmieniła się w organizację społeczno-artystyczną o bardzo szerokim spektrum działania. W jednym z wywiadów, inna członkini i autorka HIJOS, Laura Alcoba, podkreśliła, że w działalności artystycznej HIJOS nie chodzi tylko o to, jak piszą, ale także o to, jak są czytani. Rodzice Alcoby przeżyli dyktaturę, ale twórczość ich córki uznawana jest za część literatury poświęconej argentyńskiej postpamięci. Bycie dzieckiem *los desaparecidos* wykracza więc poza ogólnie przyjętą definicję przynależności do tej organizacji, czego dowodem jest istnienie wyjątków takich jak Alcoba. Można powiedzieć, że wszystkie osoby, których rodziny dotknął terror, mogą należeć do HIJOS. Tworzenie sztuki symbolizuje rozliczenie się z dyktaturą i jej zwolennikami, którzy często uniknęli kary lub otrzymali niewystarczające wyroki.

Zarówno Raquel Robles (*Pequeños combatientes*), jak i Ángela Urondo Raboy (*¿Quién te creés que sos?*) są przedstawicielkami HIJOS, a ich książki opowiadają o tym, jak dziecko postawione w sytuacji, której nie jest w stanie zrozumieć, radzi sobie z przytłaczającą je rzeczywistością. Należy pamiętać, że HIJOS nie jest organizacją jednolitą. Teresa Basile (2019) podkreśla trzy główne podejścia, które pojawiają się w argentyńskiej narracji postpamięciowej: narrację humanitarną, narrację rodzinną oraz narrację polityczno-rewolucyjną.

Pierwsza z nich skupia się na ofiarach brudnej wojny w kontekście walki o prawa człowieka, stawiając na drugim planie pobudki obu stron konfliktu. W oczach organizacji takich jak Matki z Placu Majowego ofiara zawsze jest niewinna, a wszystkie jej poprzednie wybory błędne w obliczu najgorszej kary – odebrania życia, ale też tożsamości. Drugi rodzaj narracji – rodzinnej – mówi o znikniętych w podobnym kontekście, podkreślając jednak sferę

emocjonalną i braterstwo między tymi, którzy walczyli z reżimem. Ostatnia z nich, czyli narracja polityczno-rewolucyjna, koncentruje się na walce zbrojnej zaginionych, których myśl polityczna jest postrzegana jako dziedzictwo. Jej zwolennicy identyfikują się jako rewolucjoniści, a walka ich rodziców jest w ich oczach powodem do dumy. Najbardziej radykalni z HIJOS nie wahają się bronić rewolucji, głosząc ideę „odnowienia ducha walki [*reivindicar el espíritu de la lucha*]” (Basile 2019: 28). U obu omawianych w niniejszym artykule autorek, pojawiają się dwie z tych narracji: książka Robles realizuje narrację polityczno-rewolucyjną, natomiast Urondo Raboy koncentruje się na podejściu rodzinnym.

Pequeños combatientes jest powieścią uwarunkowaną poprzez zdanie narratorki na temat walki jej rodziców – główna bohaterka ochoczo opowiada się za sprawą rewolucjonistów i wielokrotnie podkreśla, że chciałaby być częścią ruchu oporu. Na swój sposób prowadzi również walkę oraz próbuje odszukać rodziców. Robles używa narracji pierwszoosobowej, a więc cała powieść jest monologiem wewnętrznym głównej bohaterki. Już na samym początku podkreśla, że zdaje sobie sprawę z sytuacji, w której znaleźli się jej rodzice. Zostali porwani w nocy, kiedy dziewczynka i jej młodszy brat spali. Pierwsze strony książki są próbą usprawiedliwienia faktu, że protagonistka nie zauważyła, co dzieje się w jej domu – jest przekonana, że została zaatakowana i ogłuszona, tak żeby nie być w stanie pomóc rodzicom. Co ciekawe, sama nie do końca wie z kim walczy – nigdzie w książce nie padają nazwiska członków junty, w ich miejsce pojawia się określenie *Enemigo* (Wróg). W domu bohaterki nie używa się też słowa śmierć. Zastępuje je wyrażenie *lo peor*, czyli „to, co najgorsze”. Poprzez ten prosty zabieg Robles nie tylko podkreśla nadzieję dzieci na to, że ich rodzice żyją, ale też korelację junty wojskowej z morderstwami (oba desygnaty są połączone tym właśnie, że pozostają nienazwane). Ponadto komentuje inny ważny motyw, który pojawia się w wielu książkach autorstwa HIJOS – motyw przemilczenia.

Główna bohaterka traktuje zachowanie milczenia nie tylko jako środek bezpieczeństwa, ale przede wszystkim strategię. Próbuje przybrać maskę i żyć w ukryciu (wspomnianym już wcześniej *clandestinidad*), co podkreśla w słowach: „Mogliśmy wydawać się zwykłymi, a nawet zranionymi dziećmi, ale my byliśmy małymi bojownikami [*Podríamos parecer niños cualquiera, incluso perturbados, pero nosotros éramos pequeños combatientes*]” (Robles 2013: 10). Wypowiada te słowa z dumą, rzucając wyzwanie Wrogowi już od pierwszych stron. Kwestia ciszy w *Pequeños combatientes* Raquel Robles odgrywa ważną rolę w życiu bohaterów. Jej głównym celem jest wymuszenie na dzieciach kreatywności: gdy nie mogą bezpiecznie poruszać się w przestrzeni stworzonej przez rząd, starają się ją zastąpić, tworząc nowy świat. Dodatkowo kreatywność pomaga uniknąć werbalizowania mniej zrozumiałych lub niewygodnych kwestii.

Na przestrzeni powieści dziewczynka prowadzi śledztwo, obsesyjnie zapisując informacje, które wydają jej się podejrzone lub mogłyby w jakiś sposób doprowadzić ją do rodziców. Często zadaje pytania kierowane do czytelników, traktując ich jak swoich sprzymierzeńców. Dotyczą one jej wątpliwości albo szczegółów planu na uratowanie bliskich, ale też są próbą rekonstrukcji wydarzeń z tragicznej nocy porwania. Odwołuje się też do okrucieństw drugiej wojny światowej, dopatrując się podobieństw w sytuacji, w której się znalazła. Prekursorką tego zachowania jest jej babcia, która obsesyjnie czyta na temat powstania w getcie warszawskim. Możemy sądzić, że jest to jej desperacka próba odnalezienia nadziei i zaszczepienia jej w swojej wnuczce. Główna bohaterka podchodzi do sprawy jednak w inny sposób: „Widok tych uzbrojonych dzieci, ryzykujących życie w środku nocy napełniał mnie dumą i zazdrością [*La imagen de esos niños cargados de armas, arriesgando su vida en mitad de la noche, me llenaba de orgullo y de envidia*]” (Robles 2013: 15). Te historie tylko podżegają w niej bunt i zachęcają do walki.

Zgodnie z narracją rodzinną książka Urondo Raboy jest zbiorem listów, zeznań, wycinków gazet, a nawet oficjalnych dokumentów sądowych, które służą autorce do rekonstrukcji wspomnień na temat rodziców i jej własnej tożsamości. Jej historia zaczyna się, gdy w wieku dwóch lat wyjeżdża z rodzicami – Francisciem Urondo i Alicią Raboy – do Mendozy. Jej ojciec jako wysokiej rangi rewolucjonista w szeregach Montoneros i słynny poeta, otrzymuje rozkaz przeniesienia z Buenos Aires. Jednak podczas podróży cała rodzina zostaje zaatakowana: ojciec natychmiast umiera, a matka zostaje porwana i od tego momentu dołącza do grona *los desaparecidos*. Ángela знаła swoich rodziców bardzo krótko, a przez kolejne lata życia zaprzeczano jej tożsamości i nie przyznano, że jest córką właśnie tych osób:

Nikt nie mówił o przeszłości. To było tak, jakby moje życie zaczęło się w wieku 2 lat. Nauczyłam się komunikować w tej pozbawionej kontekstu rzeczywistości. Myślałam, że to normalne. Kiedy przez przypadek ktoś rozmawiał ze mną o czymkolwiek związanym z moją przeszłością, drugą rodziną, prawdziwymi rodzicami (zakazany temat), wszyscy bardzo się denerwowali w moim towarzystwie. Byli zestresowani do tego stopnia, że czułam się winna, że doprowadziłam (albo nie spróbowałam uniknąć doprowadzenia) ich do takiego stanu (Urondo Raboy 2012: 105)³.

³ Przekład własny za: „Nadie hablaba del pasado. Era como si mi vida hubiese empezado a los 2 años de edad. Aprendí a comunicarme en esa realidad, descontextualizada. Pensaba que eso era normal. Cuando por casualidad alguien me hablaba de cualquier cosa relacionada con lo anterior, la otra familia, los verdaderos papás (lo prohibido), se ponían todos demasiado nerviosos a mi alrededor, tanto que yo sentía culpa por causar (o por no poder evitar) esas crisis”.

Urondo Raboy zawsze czuła się oderwana od rzeczywistości. W książce wielokrotnie podkreśla, podobnie jak w powyższym cytacie, tak zwaną „dekontekstualizację” samej siebie. W jej przypadku milczenie było czymś, co pozbawiało ją tożsamości. Bohaterce często wydaje się, że robi lub mówi rzeczy, które zawstydzają otaczających ją ludzi. Ma wrażenie, że wszyscy wiedzą coś, czego ona nie może zrozumieć. W książce Robles pakt milczenia zawiązywany jest pomiędzy rodzeństwem. W tym przypadku zawiera się go pomiędzy wszystkimi ludźmi z otoczenia Ángeli, co powoduje powstanie pustki w jej pamięci.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w książce Robles. Pisarka tworzy fabułę *Pequeños combatientes*, przedstawiając nam szereg tragedii takich jak porwanie rodziców czy bezsilność dzieci, jednocześnie wysuwając na pierwszy plan tę najstraszniejszą – *lo peor*, które odnosi się nie tylko do mamy i taty bohaterki, ale też po części do niej samej. Zostaje okradziona z tożsamości, gdyż wszystko poświęca bezsensownej walce z wrogiem, który jej nie zauważa, ale co najgorsze, nie jest w stanie doświadczyć bezpiecznego, spokojnego dzieciństwa, na jakie zasługuje. Co chwila rozmyśla o kwestiach, do których analizy została zmuszona. Zastanawia się nad pojęciem wojny, przemocy, cierpienia oraz nad istnieniem boga. Wszystkie te problemy okazują się dla niej za trudne, przez co rodzi się w niej potrzeba stworzenia nowej, własnej rzeczywistości, w której czuje się bezpiecznie. Odpowiedni przykład stanowi moment, w którym bohaterka oznajmia, że nie wierzy w boga, ale wymyśla nowe wyznanie – wiarę w Przyrodę. Jej charyzma sprawia, że jest w stanie zdobyć zwolenników nowej religii w szkole: „Po dwóch tygodniach mieliśmy trzynastu wiernych oraz siedmiu, którzy rozważali nawrócenie. Po miesiącu sprawy wymknęły się spod kontroli [*En no más de dos semanas teníamos trece devotos de la Naturaleza y siete que estaban evaluando la posibilidad de convertirse. Al mes la cosa se nos fue de las manos*]” (Robles 2013: 22). Ta sytuacja pokazuje też jej skłonność do mówienia o wszystkim z patosem – „[...] nie byliśmy już prostymi wyznawcami innej religii, staliśmy się kapłanami, mistykami, tłumaczami woli Bogini Matki Natury [*ya no éramos simples afiliados a un culto diferente; ahora éramos sacerdotes, místicos, traductores de la voluntad de la Diosa Naturaleza*]” (Robles 2013: 22). Z podobną żarliwością dziewczynka wypowiada się o walce, którą prowadzi. Nieustannie podkreśla też nieomylność swoich rodziców, co koresponduje z myślą narracji polityczno-rewolucyjnej. Według głównej bohaterki, jej wartość określa stopień przydatności dla sprawy. Jest to motyw często pojawiający się w innych książkach HIJOS. Dzieci rewolucjonistów nie miały innego wyjścia niż przystosować się do życia w ukryciu i milczeniu. Nie chciały być ciężarem, przez co brały na siebie za dużą odpowiedzialność. W przypadku bohaterki Robles wiemy, że spoczywało na niej brzemie wymaganej walki, trauma zaginięcia rodziców, ale też potrzeba

ochrony młodszego brata. Przy wielu okazjach dziewczynka podkreśla, że nie mogła pozwolić sobie na okazanie słabości, dlatego nigdy przy nim nie płakała.

Brat bohaterki jest dla niej największym sojusznikiem, ale też czuje się za niego odpowiedzialna. Dziewczynka ciągle o nim myśli i jest świadoma, że musi być wobec niego szczerą: „Prawie nie płakałam, po pierwsze dlatego, że byłam bardzo dumna, że umiem to powstrzymać, ale też dlatego, że myślałam, że jeśli będę płakać, mój brat całkowicie się załamie [...]. Musiałam go chronić [*Yo no lloraba casi nunca, primero porque estaba muy orgullosa de saber aguantármela, pero además porque pensaba que si lloraba mi hermano se iba a desbarrancar del todo [...] Tenía que protegerlo*]” (Robles 2013: 27).

W otoczeniu rodzeństwa oprócz wspomnianej wcześniej babci, są jeszcze inni dziadkowie i wujkowie. W okresie, gdy dziewczynka spędza z nimi znacznie więcej czasu ze względu na brak rodziców, zauważa: „Różnica między moimi rodzicami a wujkami polegała na tym, że wujkowie nie mieli nawet zdania na ten temat: religia, bóg i wszystko, co się z tym wiązało, po prostu nie istniało [*La diferencia entre mis padres y los tíos era que los tíos ni siquiera tenían una opinión sobre el tema: la religión, dios y todo lo que venía aparejado a eso simplemente no existía*]” (Robles 2013: 20). Główna bohaterka często zastanawia się, czy ich bierność wobec prawie każdej kwestii zapewniła im ochronę przed terrorem brudnej wojny. W książce ani razu nie zostaje wspomniane, że wujkowie należą do Montoneros. Ale dziewczyna stwierdza:

Nikt mi tego nie powiedział, ale bardzo szybko sama zrozumiałam, że powodem, dla którego wujkowie nigdy nie wspominali o Perónie⁴ był fakt, że nie byli peronistami. To było jak z religią: nie wydawało się, że są przeciwko Perónowi, ona po prostu dla nich nie istniała. W domu wujków nie było ani Boga, ani Peróna. Wujkowie byli komunistami. To wyjaśniało wiele rzeczy. Na przykład, dlaczego w całym domu nie było ani jednego obrazu Evity (Robles 2013: 33)⁵.

To oczywiście tylko przypuszczenia dziewczyny, dlatego trudno odgadnąć prawdziwość tego stwierdzenia. Książka jest pełna spekulacji na temat jej

⁴ Juan Domingo Perón Sosa (1895-1974) był argentyńskim prezydentem i twórcą ruchu społeczno-politycznego – peronizmu. Po jego śmierci władzę w Argentynie przejęła jego żona María Estela „Isabel” Martínez de Perón. Poparcie Peróna w czasie dyktatury było nielegalne, co przyczyniło się do powstania kultu wokół jego osoby. Stał się wzorem do naśladowania dla rewolucjonistów.

⁵ Przekład własny za: „Nadie me lo dijo, pero yo lo entendí muy pronto: los tíos nunca nombraban a Perón por la sencilla razón de que no eran peronistas. Era como con la religión, no parecían estar en contra de Perón, simplemente no existía. En la casa de los tíos no existían ni dios ni Perón. Los tíos eran comunistas. Eso explicaba muchas cosas. Por ejemplo por qué no había ni una sola imagen de Evita en toda la casa”.

rodziny. Od czasu do czasu w narrację wkradają się rozważania, na które dziewczynka jest za młoda, by poddać je w pełni świadomej analizie. Zastanawia się nad pojęciami wojny, przemocy, cierpienia i istnienia Boga. Wszystkie te problemy są dla niej zbyt trudne i skutkują wytworzeniem własnej, nowej rzeczywistości, w której może czuć się bezpiecznie – jak dziecko.

Otoczenie bohaterki ¿*Quién te creés que sos?* stanowią ludzie, którzy ją wychowują, ale nie są jej biologiczną rodziną. Urondo Raboy opowiada także o spotkaniach z innymi członkami HIJOS. Tym jednak, co wyróżnia tę książkę, jest fakt, że w jej środowisku tak samo istotną rolę odgrywają nie tylko ludzie, ale też obiekty. Szczególną uwagę poświęca przede wszystkim zdjęciom z rodzicami (choć jest ich niewiele), listom do przyjaciół czy byłych rewolucjonistów, ale także protokołom rozpraw sądowych i wierszom swojego ojca. Urondo Raboy próbuje na ich podstawie zrekonstruować tożsamość swoją i swoich rodziców, uwzględniając w książce także inne elementy, np. fragmenty gazet, które donosiły o morderstwie rodziców Ángeli. Choć obie analizowane tutaj powieści są przykładami autofikcji i literatury świadectwa, książka Urondo Raboy różni się przekazem od tej napisanej przez Robles. Narratorką nie jest już dziewczynka, ale dorosła kobieta próbująca poskładać fragmenty swojego dzieciństwa, z którego także została okradziona. Konstrukcja świata przedstawionego łądząco przypomina film *Los Rubios* Albertiny Carri, jest bowiem bardzo fragmentaryczna i sprawia wrażenie zszytej na nowo przez narratorkę.

Oczywiście w otoczeniu Ángeli pojawiają się jej bliscy, jak na przykład dziadkowie, ciotki czy starsza siostra. Po porwaniu matki Ángela zamieszkała w sierocińcu, z którego uratowała ją babcia ze strony matki. Narratorka opisuje sytuacje ze swojego życia w taki sposób, że mogą wydawać się pocztówkami lub zdjęciami. Dobrym tego przykładem może być moment, w którym Ángela wspomina swoje finalne spotkanie z ciotką Beatriz: „Jedną z ostatnich rzeczy, które zrobiliśmy razem z moją ciotką Beatriz, była analiza DNA [*Una de las últimas cosas que hicimos juntas con mi tía Beatriz fue análisis de ADN*]” (Urondo Raboy 2012: 170). Te krótkie rozdziały często pojawiają się w książce bez szerszego kontekstu. Sprawiają wrażenie migawek, są fragmentami pamięci narratorki.

Bliscy towarzyszyli jej w najważniejszych momentach życia. Chociaż nie wiedziała zbyt wiele o swojej przeszłości, zawsze miała kogoś, kto traktował ją z dobrocią i miłością. W tym samym fragmencie poświęconym swojej ciotce Beatriz pisarka stwierdza:

Zmarła (ciotka) 4 kwietnia 2009 roku. Dokładnie dziewięć miesięcy później, jak mrugnięcie okiem, jak błogosławieństwo natury, która zdaje się oddawać coś z tego, co zabiera, urodziłam mojego drugiego syna. W nim powracają jego

dziadkowie, pradziadkowie, wujkowie i ciotki, i w nim przyjmuję ich wszystkich z tą samą wielką miłością (Urondo Raboy 2012: 173)⁶.

Te rozważania prowadzą do innego aspektu obu powieści, czyli motywu samotności obecnego w literaturze HIJOS. Narzucony im przez rodziców tryb życia ich dzieci wiązał się z wieloma wyrzeczeniami, m.in. porzuceniem normalnego życia w społeczeństwie (walka rewolucyjna wymaga zejścia do podziemia). Mimo że pisarki są otoczone miłością ze strony innych członków rodziny, którą obie zauważają i doceniają, to brakuje im miłości rodzicielskiej. Dodatkowo ich rówieśnicy nie rozumieją sytuacji, w której się znalazły. Narratorka *Pequeños combatientes* podsumowuje to słowami: „Chciałam nie czuć się taka samotna w szkole, w której wszyscy wydawali się tacy normalni i tacy inni od nas [*Me gustaba no sentirme tan sola en esa escuela donde todos parecían tan normales, tan diferentes de nosotros*]” (Robles 2013: 59). Ona i jej brat musieli przyjąć ten wzorzec dla bezpieczeństwa, a zaczerpnęły go od rodziców: „[...] pamiętałam, że nie przyjaźniliśmy się z żadnymi sąsiadami. [Babcia] Powiedziała to, żebym nie była smutna. Tylko dlatego [*pero yo no recordaba que hubiéramos sido amigos de ningún vecino. Lo decía para que no me pusiera triste, nada más*]” (Robles 2013: 47).

Autorka książki wielokrotnie eksploruje temat pamięci oraz wspomnień. Jako że cała powieść jest próbą zrekonstruowania przeszłości, dziewczynka często stara się przekazać nam szczątkowe informacje o rodzicach:

Lubiłam wspominać mamę i tatę. Lubiłam przed snem siadać na łóżku, z plecami opartymi o ścianę, zamykać oczy i rozmyślać o niektórych wspólnych momentach. Działo się to tak, jakbym przeglądała album ze zdjęciami i kiedy wydawało mi się, że mam już dosyć, otwierałam oczy i myślałam o innej rzeczy (Robles 2013: 50)⁷.

Ten cytat jest szczególnie ciekawy, jeżeli mamy w pamięci istotność fotografii w teorii Marienne Hirsch. Fotografia wciela się w pośrednika pomiędzy dziewczyną a jej wspomnieniami, ale jednocześnie porównywana jest do snu.

Zdjęcia według Hirsch (1992) pełnią rolę mostów do przeszłości. Dzięki swojej formie, łączą wizualność z zeznaniami, tworzą iluzję, która sprawia,

⁶ Przekład własny za: „Ella partió el 4 de abril de 2009. Exactamente nueve meses después, como un guiño, como una bendición de la naturaleza, que parece devolver algo de lo que quita, nació mi segundo hijo. En él vuelven sus abuelos, bisabuelos, tíos y *tiabulas*, y en él los recibo a todos, con el mismo gran amor”.

⁷ Przekład własny za: „A mí me gustaba acordarme de mi mamá y mi papá. Me gustaba sentarme en la cama antes de dormir, con la espalda apoyada en la pared, cerrar los ojos y recordar algunos momentos. Los pasaba como si estuviera mirando un álbum de fotos, y cuando me parecía que ya tenía bastante, abría los ojos y pensaba en otra cosa”.

że mamy wrażenie namacalności wydarzenia przedstawionego na fotografii. Ponadto mogą zawierać silny ładunek emocjonalny. Na popracie swojej tezy, Hirsch opowiada historię o zdjęciu ciotki swojego męża – Friedy. Po zakończeniu wojny, Frieda, która uznana została za zamordowaną w obozie koncentracyjnym, zdecydowała się wysłać swoje zdjęcie do bliskich. Fotografia przedstawiała ją siedzącą przy stole, z oczami skierowanymi w stronę kamery. Wysłanie zdjęcia do rodziny miało na celu zakomunikowanie, że Frieda szczęśliwie przeżyła obóz i jest bezpieczna. Po otrzymaniu listu ze zdjęciem jej bliscy wpadli w euforię i zaczęli płakać z radości. Mąż Hirsch do tej pory wspomina tę sytuację jako moment, w którym zwykła fotografia stała się symbolem odzyskanej nadziei. Co ciekawe, nie przedstawiała kobiety w obozie koncentracyjnym, a więc nie była bezpośrednim wyrazem wydarzeń podczas Holokaustu. Mimo to wzbudziła falę skrajnych emocji. Hirsch opowiadając tę historię, chce dowiedzieć, że fotografie stanowią zapośredniczenie pamięci – ukazując coś innego, przywodzą na myśl inne wspomnienia, w tym wypadku szczególnie traumatyczne.

Cała książka Robles jest bardzo dobrym przykładem literatury postpamięci, ponieważ opowiada historię dziecka, które przeżywa traumę swoich rodziców, jednocześnie nie będąc bezpośrednio w nią zaangażowane. Ich zniknięcie rzutuje na całe jej życie, pozbawiając ją dzieciństwa oraz tożsamości. W rzeczywistości dziewczynka jest tym, za kogo się podaje – wspomnianą już wcześniej małą bojowniczką – i prowadzi walkę sama ze sobą, desperacko próbując nie uronić żadnego wspomnienia o swoich rodzicach: ich wyglądu, przekonań, słów. Jednocześnie samotnie stara się pogodzić z faktem, że mogą nigdy nie wrócić. Dziewczyna ma także specyficzne wrażenie, które nazywa „uczuciem obcego domu [*la sensación de casa ajena*]” (Robles 2013:38).

Rano, kiedy otwierałam oczy, po kilku pierwszych spokojnych sekundach, kiedy nic nie czułam i o niczym nie myślałam, atakował mnie silny ucisk w klatce piersiowej, który nazwałam „uczuciem obcego domu”. Nikomu nic na ten temat nie mówiłam. Co oni w ogóle mogli zrobić. Nie było na to aspiryny ani lekarzy, którzy mogliby mnie wyleczyć. Kiedy wracałam do swojego domu, przestawałam się tak czuć i tyle. Choć powrót do tamtego domu, w którym mieszkałam z rodzicami, wydawał się coraz bardziej odległą możliwością (Robles 2013: 60)⁸.

To nieprzyjemne uczucie, opisywane przez narratorkę, polegało na braku poczucia przynależności – dziewczyna czuła się nie na miejscu, odległa od

⁸ Przekład własny za: “Por las mañanas, cuando abría los ojos, después de unos pacíficos primeros segundos sin sentir ni pensar nada, me atacaba una horrible opresión en el pecho que bauticé “sensación de casa ajena”. De eso no le dije nada a nadie. Qué hubieran podido hacer de todos modos. No había aspirinetas para eso ni doctores que me pudieran curar. Cuando volviera a mi casa dejaría de sentirme en casa ajena y listo. Aunque volver a mi casa parecía una posibilidad cada vez más y más lejana”.

rzeczywistości. Podobne uczucie pojawia się w narracji Urondo Raboy. Warto pamiętać, że bohaterka Robles, w odróżnieniu od Urondo Raboy, wyraźnie podkreśla swoją wiarę we własne możliwości i triumf rewolucjonistów. Jej przekonania zostają poddane próbie dopiero w trakcie ostatniej sceny, w której dziewczyna przyznaje, że jej rodzice nie żyją. Razem z bratem i wujkami oglądają telewizję, kiedy podawane są nazwiska osób poległych w walce. Na liście nie ma nazwiska jej rodziców, ale narratorka zdaje sobie sprawę, że lepiej, żeby ich tam w ogóle nie było. Nadchodzi czas, w którym ona i jej brat muszą przyznać się do tego, że stracili rodziców na zawsze.

Urondo Raboy podchodzi do kwestii pamięci w nieco inny sposób. Przede wszystkim nie jest zwolenniczką narracji polityczno-rewolucyjnej. Jej książka skłania się ku narracji rodzinnej, a w niektórych fragmentach narracji humanitarnej. Jednakże, podobnie jak Robles, autorka książki często wspomina o onirycznym aspekcie swoich przeżyć, swoją obecność w świecie sprowadza do snu, z którego nie może się obudzić, a jej życiu zawsze towarzyszy poczucie wyobcowania. Często opowiada, że nie pamięta twarzy swoich rodziców, ale z łatwością rozpoznaje miejsca, które z nimi odwiedziła: „Nie pamiętam moich rodziców, ale doskonale rozpoznawałam te miejsca, w których byłam jako dziecko, które towarzyszyły mi niezmiennie przez cały czas, jak niewidzialna klatka. Modele, dekoracje, przestrzenie, fluorescencyjne refleksy, świeże w pamięci: marzyłam o nich przez całe życie [*No puedo recordar a mis padres, pero pude reconocer a la perfección estos lugares donde estuve de niña, que me acompañaron sostenidamente en el tiempo, como una jaula invisible. Maquetas, escenografías, espacios, subrayados en flúo, frescos en la memoria: los había estado soñando toda la vida*]” (Urondo Raboy 2012: 64).

Jej drugie życie, jak mówi Urondo Raboy, zawsze skupiało się na refleksji nad sprawiedliwością, przypadkiem i pamięcią. Jej książka nie jest pomnikiem tylko jej rodziców i jej samej: podczas lektury ma się wrażenie, że jest to manifest, głos wszystkich ofiar brudnej wojny. Narratorka wielokrotnie podkreśla liczbę zaginionych osób oraz szczegółowo opisuje współpracowników i byłych rewolucjonistów należących do Montoneros. Często wydaje się, że nie chce nikogo zapomnieć. Jej powieść staje się próbą niezapomnienia nikogo z otoczenia jej i jej rodziców, jest postrzegana jako forma wytworzenia utopii, w której każdy zostaje zapamiętany. Co ciekawe, autorka pamięta jedną ze swoich ulubionych zabaw, która polegała na oglądaniu fotografii, pytaniu o każdą osobę z osobna i układaniu historii na temat przedstawionej na zdjęciu sytuacji. To samo mówi o dwóch fotografiach, na których jest z rodzicami. Jedno zostało zrobione na balkonie – matka trzyma ją na rękach. Na drugim Ángela pozuje ze swoim tatą. Zdjęcie zostało zrobione w taki sposób, że widać tylko połowę twarzy Francisco Urondo, ponieważ w momencie wykonywania fotografii, mężczyzna ukrywał się przed rządem.

Urondo Raboy oparła swoje życie na trzech stwierdzeniach – „1. Jeśli ich nie pamiętam, nie mogę za nimi tęsknić. 2. To, co ignoruję, nie może wywołać u mnie traumy. 3. Nie mogę kochać tego, czego nie znam [1. *Si no los puedo recordar, no los puedo extrañar*. 2. *No puede traumatizarme lo que ignoro*. 3. *No puedo amar lo que desconozco*]” (Urondo Raboy 2012: 133). Jednak pomimo tych trzech zasad, poczucie zagubienia nigdy jej nie opuściło. Pamięta, że choć wróciła do biologicznej rodziny, nadal czuje się pusta. Ciekawostką jest to, że Ángela odczuwa emocje podobne do tych, z którymi musiał się zmagać Art Spiegelman, tyle że w nieco innym wymiarze. Ojciec Art przeżył Holokaust, ale syn zawsze czuł, że nie powinien narzekać na dziwne zachowanie ojca, ze względu na traumę obozu. W jednym z fragmentów książki Art przyznaje, że czasami odczuwa dziwne poczucie winy, ponieważ to nie on był ofiarą, ale jego ojciec. Czuje się odpowiedzialny za cierpienie innej osoby, jakby chciał ją zastąpić. Ponieważ Ángela była obecna przy morderstwie ojca i porwaniu matki, kwestionowała swoje dalsze istnienie: „Po co istnieję? Dlaczego (prze) żyję? Dlaczego ja też nie umarłam? Dlaczego cierpię? Dlaczego się poddaję? Dlaczego się nie poddaję? Dlaczego jestem sama? Dlaczego ja? [¿*Por qué existo?* ¿*Por qué (sobre) vivo?* ¿*Por qué no morí yo también?* ¿*Por qué sufro?* ¿*Por qué cedo?* ¿*Por qué continúo?* ¿*Por qué sola?* ¿*Por qué a mí?*]” (Urondo Raboy 2012: 118).

Podsumowanie

Zarówno *Pequeños combatientes*, jak i *¿Quién te creés que sos?* opowiadają o dylematach właściwych dla całego pokolenia argentyńskich „dzieci”, których rodziców „zniknięto” podczas dyktatury. Trauma brudnej wojny pozostawiła na nich trwałe ślady – nie rozumieli sytuacji, w której się znaleźli, ani nie posiadali narzędzi, aby chociaż podjąć próbę poradzenia sobie z jej konsekwencjami. Głosy Raquel Robles i Ángeli Urondo Raboy są jednymi z wielu, ale oddają bardzo precyzyjnie perspektywę dziecka oraz jego desperackie próby znalezienia swojego miejsca w obliczu okrucieństwa władz oraz drastycznych politycznych przemian. Aby uciec od dręczącego je od lat poczucia niepokoju i strachu przed terrorem dyktatury, członkinie HIJOS tworzą literaturę, która spełnia najważniejszą funkcję – tworzy przestrzeń do zwierzeń i dialogu na temat traumy. Dlatego Urondo Raboy podsumowuje swoje rozważania słowami: „Zeznawać oznacza przestać być samotnym [*Testimoniar es dejar de estar solo*]” (Urondo Raboy 2012: 248).

Źródła cytowań

- BARASH, JEFFREY ANDREW (2007), 'Analyzing Collective Memory', w: Doron Mendels (red.), *On memory: An Interdisciplinary Approach*, New York: P. Lang, s. 101-116.
- BASILE, TERESA (2019), *Infancias. La narrativa argentina de HIJOS*, Buenos Aires: Eduvim.
- HALBWACHS, MAURICE (1950), *La Mémoire collective*, Paris: Presses Universitaires de France.
- HIRSCH, MARIANNE (1992), 'Maus, Mourning and Post-Memory', *Discourse: 2, Special Issue: The Emotions, Gender, and the Politics of Subjectivity (Winter 1992-93)*, s. 3-29.
- HIRSCH, MARIANNE (2012), *The generation of postmemory: writing and visual culture after the Holocaust*, New York: Colombia University Press.
- ROBLES, RAQUEL (2013), *Pequeños combatientes*, Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara.
- SARLO, BEATRIZ (2006), *Tiempo pasado: cultura de la memoria y primera persona*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- STREJILEVICH, NORA (2019), *El lugar del testigo: Escritura y memoria (Uruguay, Chile y Argentina)*, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- URONDO RABOY, ÁNGELA (2012), *¿Quién te creés que sos?*, Buenos Aires: Capital Intelectual.